

महाविद्यालय ग्रंथालयात होत असलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व ग्रंथपालाची भूमिका

डॉ. विलास गोपीनाथराव किर्दंत

ग्रंथपाल, वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदुर, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड

Corresponding Author – डॉ. विलास गोपीनाथराव किर्दंत

DOI - 10.5281/zenodo.18934888

सार (Abstract):

महाविद्यालयीन ग्रंथालय विद्यार्थी, प्राध्यापक, वाचक, कर्मचारी, बहिस्थ वाचक, अभ्यासक, संशोधक यांच्यासाठी शिक्षणाचे केंद्र आहे. त्यामुळे ग्रंथालयात आधुनिक तंत्रज्ञान वापराला फार महत्त्व आहे. ग्रंथालयात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर अनेक समस्यावर मात करता येते. तसेच या समस्या सोडवून ग्रंथालयातून दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण वाढ करता येते मात्र यात ग्रंथपालाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. आधुनिक तंत्रज्ञान महाविद्यालयीन ग्रंथालय वेगवान आणि सुरक्षित बनवत आहे. योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ग्रंथालयाचा सर्वांगीण विकास निश्चितच साधता येईल.

प्रस्तावना :

मानवाने प्रगत केलेल्या तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक क्षेत्रात मोठा बदल घडून येत आहे. दळणवळणाच्या झालेल्या विकासातून आज जगातील कोणत्याही कानाकोपऱ्यातील कोणत्याही विषयाशी संबंधित असलेली माहिती मिळवणे आणि ती इंटरनेट, मोबाईल फोन, ई-मेल, व्हिडिओ कॉलिंग, सोशल मीडियाच्याद्वारे इतरापर्यंत पोहोचवणे सहज शक्य झाले आहे. डिजिटल पेमेंट व बँकिंगच्या माध्यमातून आज व्यक्तीला रोख पैशाचा व्यवहार करणे टाळून प्रत्येक व्यवहार डिजिटल बँकिंगद्वारे केला जात आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहार जलद, सुरक्षित व सोपा झाला आहे. एवढेच नाही तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) च्या माध्यमातून मानवाने निर्माण केलेली यंत्रे ही माणसासारखा विचार करू लागली आहेत. यातून ती स्वतः निर्णय घेऊन कार्य करत आहेत. यामुळे कामाचा वेग आणि अचूकता वाढली आहे. याला शिक्षण क्षेत्र ही अपवाद राहिले नाही. शिक्षण क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. जसे की, ऑनलाईन वर्ग,

डिजिटल ग्रंथालय, विविध शैक्षणिक ॲप्स इत्यादीच्या माध्यमातून विद्यार्थी घरून शिक्षण घेऊ लागली आहेत. म्हणूनच आजच्या युगाला तंत्रज्ञानाचे युग म्हणून ओळखले जाते. कारण दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, बँकिंग, करमणूक अशा सर्वच क्षेत्रांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.

आज ग्रंथालयातही मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ग्रंथालय व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणल्या जात आहेत. ग्रंथालय व्यवस्थापन सुधारल्यामुळे ग्रंथालय केवळ पुस्तकांचा संग्रह न राहता ज्ञान विकासाचे सशक्त केंद्र बनत आहेत. ग्रंथालयातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक दुर्मिळ ग्रंथाचे जतन व संरक्षण केले जात आहे. तसेच ते विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांच्यापर्यंत पोहोचवले जात आहेत. आता ग्रंथालयात फक्त छापील पुस्तकेच न ठेवता आजच्या काळातील विकसित तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेली ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स, ई-नियतकालिके, ई-न्युज पेपर, ई प्रबंध वेब, ब्लॉग इत्यादी

वाचन साहित्य वाचकापर्यंत पोहोचवले जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथालयातील सेवा सुविधा अधिक कार्यक्षम व वाचकाभिमुख बनत आहेत. थोडक्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे स्वरूप बदलत आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी "महाविद्यालयीन ग्रंथालयात होत असलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व ग्रंथपालाची भूमिका " या विषयाची सदरील संशोधनासाठी निवड करण्यात आली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. महाविद्यालयीन ग्रंथालयात वापरात असलेली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणे.
2. महाविद्यालय ग्रंथालयातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचे स्वरूप अभ्यासणे.
3. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा महाविद्यालयीन ग्रंथालयावर झालेल्या परिणाम अभ्यासणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता पुढील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. महाविद्यालय ग्रंथालयात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.
2. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे स्वरूप बदलत आहे.
3. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामात सुसुत्रता आली आहे.

प्रस्तुत गृहीतकांच्या पडताळणी करिता खालील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती :

सदरील शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात

आला. शोधनिबंधाच्या तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्रोतातील प्रकाशित स्रोतामध्ये संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वृत्तपत्रे, शासनाचे अहवाल, शासकीय गॅजेटर इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला. तसेच अप्रकाशित तथ्यामध्ये एम.फिल., पीएच.डी. चे प्रबंध खाजगी संस्थांचे अहवाल, इंटरनेट इत्यादीचा वापर करण्यात आला.

विषय प्रतिपादन :

"महाविद्यालयात ग्रंथ व वाचन साहित्याचे संकलन आणि त्यांचे संरक्षण करून विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांच्या ग्रंथ व वाचन साहित्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयाला महाविद्यालयीन ग्रंथालये असे म्हणतात." ग्रंथालयातील प्रत्येक काम संगणकीय प्रणालीद्वारे केले जात आहे. जसे की, पुस्तकांची नोंदणी, पुस्तकांची देवाण-घेवाण, पुस्तकांचे वर्गीकरण, विद्यार्थ्यांची माहिती, प्राध्यापकांची माहिती, महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती तसेच विद्यार्थ्यांनी एका वर्षामध्ये कोणती पुस्तके वाचली, त्यांची संख्या इत्यादी घटकांची माहिती संगणकीय स्वरूपातून केली जात आहे. संगणकाच्या वापरामुळे ग्रंथालयातील कामात गती आली आहे. कामात अचूकता निर्माण झाली आहे. मात्र यासाठी ग्रंथालयाला वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागतो. यातूनच डिजिटल ग्रंथालयाची संकल्पना अस्तित्वात आली. डिजिटल ग्रंथालयातून ई-पुस्तके, ई-जर्नल्स, संशोधन प्रबंध, संदर्भ साहित्य हे सर्व डिजिटल स्वरूपात विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना उपलब्ध करून दिली जातात. डिजिटल ग्रंथालयामुळे वाचक विविध शैक्षणिक संकेतस्थळे, ऑनलाइन डेटाबेस, संशोधन लेख यांचा वापर करू शकतात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ग्रंथालये अधिक उपयुक्त, गतिमान आणि ज्ञानसमृद्ध झाली आहेत. विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना ग्रंथ व वाचन साहित्याची माहिती अल्प वेळेत आणि सहज उपलब्ध होऊ लागली आहे. तसेच उपलब्ध

साहित्य वाचकापर्यंत पोहोचवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही ग्रंथपालाची असते. वाचकांना आधुनिक तंत्रज्ञानात येणाऱ्या समस्या सोडवण्याचे काम ग्रंथपाल करत असतो. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरामध्ये ग्रंथपालाची भूमिका मार्गदर्शक म्हणून महत्त्वाची ठरते.

ग्रंथालयातील आधुनिक तंत्रज्ञान :

1. ग्रंथालयातील भौतिक सुविधामध्ये आधुनिक

तंत्रज्ञानाचा वापर: महाविद्यालयीन ग्रंथालयात भौतिक आणि तांत्रिक सुविधांची आवश्यकता असते. जसे की, फर्निचर, प्रतिलिपी सेवा, स्टेशनरी, कुलर, पंखे, इंटरनेट, विद्युत इत्यादी. तसेच ग्रंथालयात मोठ्या प्रमाणात रॅक, कपाट, टेबल, खुर्च्या या फर्निचरची आवश्यकता असते. हे फर्निचर ग्रंथालयात किती बसू शकेल, त्यामुळे जास्त कोंदट वातावरण होणार नाही, टेबल कुठे ठेवला तर प्रकाश चांगला पडेल, टीव्ही किती उंचावर असावा फर्निचरची डिझाईनिंग, ऑनलाइन रिव्यू आणि रेटिंग्सचे विश्लेषण इत्यादीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) तंत्रज्ञान वापरून माहिती घेता येते.

2. ग्रंथ खरेदीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर:

ग्रंथालयात मोठ्या प्रमाणात ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वृत्तपत्रे, शासनाचे अहवाल, शासकीय गॅजेट, वाचन साहित्य असणे आवश्यक असते. ग्रंथालयात सातत्याने नवीन निर्माण झालेल्या व अभ्यासक्रमाच्या संदर्भाने आवश्यक असलेल्या ग्रंथाची व वाचन साहित्याची खरेदी करावी लागते. ग्रंथ खरेदी करताना योग्य ग्रंथ, योग्य किंमत, प्रत्यक्ष प्रकाशनाकडून ग्रंथाची खरेदी, प्रकाशनाकडून ग्रंथाची निविदा मागवून ग्रंथ खरेदी, प्रकाशन व ग्रंथविक्रेत्याकडून ग्रंथाची किंमत व त्यावरील सुट याचे कोटेशन मागवून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) तंत्रज्ञानाच्या

माध्यमातून खरेदीपूर्व विश्वासाह माहिती मिळवता येते. थोडक्यात, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथ खरेदी करणे सुलभ, जलद, किफायतशीर झाली आहे. आधुनिक डिजिटल वाचन साहित्याची लिंक वाचकापर्यंत पाठवणे तसेच ती लिंक कशी पहावी त्यातील मजकूर कसा डाऊनलोड करून ठेवावा याबद्दल पुरेपूर मार्गदर्शक म्हणून ग्रंथपाल महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.

3. आधुनिक डिजिटल वाचन साहित्य: ग्रंथालयात

प्रकाशित संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वृत्तपत्रे, शासनाचे अहवाल, शासकीय गॅजेट, एम.फिल., पीएच.डी. चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल यांचा समावेश होतो. तर सध्य स्थितीत ग्रंथालयात फक्त छापील पुस्तका बरोबरच आजच्या काळातील वाचन संसाधनांमध्ये ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स, ई-नियतकालिके, ई-न्युज पेपर, ई-प्रबंध, वेब ब्लॉग, ई-संशोधन पेपर व शोध निबंध, ई-बुक, ई-जर्नल्स, ई-वर्तमानपत्र, एन. लिस्ट यांचा समावेश होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे डिजिटल वाचन साहित्यमुळे ऑनलाइन स्वरूपात किंवा डाऊनलोड करून हव्या त्या वेळेस वाचता येऊ लागली आहेत. तसेच वाचन साहित्य एकाच वेळी अनेक विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन कर्मचारी वाचता येतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अनेक दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटल स्वरूपात जतन व संरक्षण करणे सोपे झाले आहे.

4. ग्रंथालय व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा

वापर: ग्रंथालयाच्या व्यवस्थापनावरच ग्रंथालयाचा सर्वांगीण विकास अवलंबून असतो. ग्रंथालयीन व्यवस्थापनामध्ये ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियोजन करणे, वेळापत्रक तयार करणे, परस्पर संबंध, अपव्य टाळणे, भौतिक व तांत्रिक सुधारणा याचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते. सद्यस्थितीमध्ये ग्रंथालय

व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. ग्रंथालयामध्ये आलेल्या नवीन पुस्तकांच्या नोंदी करणे, पुस्तकांचे वर्गीकरण करणे, पुस्तके देवाण-घेवाण करणे, पुस्तकांना सूचीकरण करणे इत्यादी कामे Library Management Software (LMS) चा वापर करून संगणक प्रणालीद्वारे केली जात आहेत.

5. **OPAC प्रणाली:** ग्रंथालय मध्ये OPAC प्रणाली ही आधुनिक महत्त्वपूर्ण प्रणाली म्हणून ओळखली जाते. प्रणाली म्हणजे OPAC (Online Public Access Catalogue) होय. या प्रणालीमुळे विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना हवे असलेले पुस्तक ग्रंथालयात उपलब्ध आहे का हे पाहू शकतात. तसेच ते ग्रंथालयात नसेल तर कोणाकडे आहे. त्याने कधी घेतले आहे हे तपासून शकतात. तसेच ग्रंथालयात उपलब्ध असणाऱ्या सर्व पुस्तकांची यादी, नावे, त्यांचे लेखक, विषय, प्रकाशन इत्यादी घटकांची माहिती मिळण्यास मदत होते. OPAC प्रणाली ही ग्रंथालय वापरकर्त्यांना व ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना ग्रंथालयातील पुस्तकांची माहिती मिळवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त व प्रभावी प्रणाली म्हणून ओळखली जाते. या प्रणालीमध्ये ग्रंथपालाची भूमिका ही मार्गदर्शकाची असते.

आधुनिक तंत्रज्ञान वापराचे फायदे :

1. ग्रंथालयातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथालयीन सेवा सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे.
2. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ग्रंथालयातील भौतिक सुविधांचा पुरेपूर वापर करणे शक्य झाले आहे.
3. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथालयातील ग्रंथ खरेदी अधिक सुलभ झाली आहे.

4. ग्रंथालयातील डिजिटल वाचन साहित्यमुळे विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना ग्रंथालयात न जाता ही वाचन साहित्य उपलब्ध झाले आहे.
5. ग्रंथालय व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे ग्रंथालय व्यवस्थापन उच्च दर्जाचे झाले आहे.
6. आधुनिक OPAC प्रणालीमुळे विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना ग्रंथालयातील सर्व पुस्तकांची माहिती मिळवणे सहज शक्य झाले आहे.

अध्ययनाचे महत्त्व :

"महाविद्यालयीन ग्रंथालयात होत असलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व ग्रंथपालाची भूमिका" या विषयाच्या अध्ययनामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक, वाचक यांना ग्रंथालयात वापरले जाणारे आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी माहिती मिळेल. तसेच ग्रंथपाल, ग्रंथालयातील कर्मचारी, ग्रंथालयाच्या संबंधित अध्ययन करणारे विद्यार्थी, अभ्यासक, संशोधक, शासन यांना ग्रंथालय विकासाकरिता सहाय्यभूत ठरेल.

संदर्भ ग्रंथ :

1. डॉ.उद्धव आघाव, 'ग्रंथायन', न्यू मॅन पब्लिकेशन, परभणी 2012
2. पवारआर.जी., "ग्रंथालय व माहितीशास्त्र", फडके प्रकाशन, कोल्हापूर. 2002
3. पाटील एन.बी., "डिजिटल लायब्ररी : एक नवे क्षितीज", ज्ञानगंगोत्री 2008
4. प्रा. प्रदीप पाटील, प्रा. कल्पना सोनवणे- पाटील, "ग्रंथालय सेवा", प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.
5. <https://www.Wikimedia.org>.